

**QASHQADARYO VILOYATIDA AHOLIGA TIBBIY XIZMAT
KO'RSATISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA HUDUDIY
TAFOVUTLAR**

Xidirov Muhiddin Shermamatovich,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Katta o'qituvchisi

muxiddin.xidirov.1991@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasidagi mavjud shart-sharoitlar va imkoniyatlar, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdagi muammolarning hududiy xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xizmat ko'rsatish, tibbiy xizmat, ehtiyoj, aholi, infratuzilma, ijtimoiy xizmat, QVP, hudud, oragrafik, sanitariya, profilaktika, inson manfaati.

Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab, hukumatimiz tomonidan respublika aholisining ijtimoiy rivojlanishiga, xususan aholining turmush sharoitlarini yaxshilash, turmush darajasini yuksaltirishga, uning bandlik darajasini o'shirishga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda [1].

Jamiyat taraqqiyoti, uning ma'lum bir rivojlanish davrida erishilgan yutuqlari bevosita aholining ijtimoiy holati va salomatligi bilan bog'liqdir. Ayni vaqtda aholining har tomonlama kamol topishi, ma'naviy va jismoniy sog'ligi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi va muhim omili hisoblanadi.

Respublikamizda tibbiyot geografiyasi yoki unga yaqin masalalar bo'yicha Yu.Sh.Shodimetov, M.N.Nazarov, K.N.Komilova, X.T.Tursunov, I.T.Turdimambetovlarning tadqiqotlari ajralib turadi. Shuningdek, aholi geografiyasi, demografiya va ijtimoiy geografiya sohalarida M.R.Bo'rieva, O.B.Ota-Mirzayev,

A.S.Soliyev, A.N.Nigmatov, A.A.Qayumov va boshqalar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan [3].

Mamlakatimizning kelajagi, kuch-qudrati, jahon hamjamiyati oldidagi obro‘-e‘tibori va salohiyati fuqarolarning sog‘ligi, moddiy-ma‘naviy barkamolligiga bog‘liq. Shu bois, aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish, xalq salomatligini yaxshilash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sanitariya va profilaktika xizmatini kengaytirishga doir siyosat olib bormoqda va bu borada qator qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlardan asosiy maqsad – aholi salomatligini tubdan yaxshilash, joylarda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish muassasalari faoliyatiga asosiy e‘tibor qaratishdan iboratdir [2].

Hozirda tibbiy xizmat ko‘rsatish masalalariga yetarlicha e‘tibor berilmoqda. Biroq respublikamizning ayrim mintaqalarida bu borada hamon muammolar mavjud. Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish muassasalarining hududiy tashkil etilishi shahar va qishloq joylarda o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shaharlarda xizmat ko‘rsatish muassasalari, avvalo, shaharning katta-kichikligiga, arxitekturasi, shuningdek, yirik sanoat korxonalarining joylashuviga aloqador bo‘lsa, qishloq joylarda tibbiy xizmat ko‘rsatishni hududiy tashkil etishda, avvalo, aholining yirik xizmat ko‘rsatish markazlarining uzoq-yaqinligiga, transport aloqalarining rivojlanganligiga chambarchas bog‘liq. Darhaqiqat, tibbiy muassasalar joylashuvi va ularni hududiy tashkil etish masalalariga bo‘lgan e‘tibor sog‘liqni saqlash tizimida eng muhim masalalardan biridir. Shuning uchun tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayoni doimo qat‘iy nazoratni talab etadi [4].

Respublikamiz qo‘shni mamlakatlarga nisbatan shifokorlar soni va sifati borasida yomon natijalarga ega bo‘lmasa-da, sog‘liqni saqlash tizimida ayrim soha mutaxassislarining taqchilligi sezilib qolamoqda. Bugungi kunda jahondagi deyarli barcha mamlakatlarda onkolog, endokrinolog, venerolog, norkolog mutaxassisliklariga talab tobora ortib bormoqda.

Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021-yil 1-yanvar holatiga viloyatda doimiy aholi soni 3 mln 335,4 ming kishi tashkil etdi. Bu

davrda viloyat aholisi 82066 nafarga (tug‘ilganlar soni 97047 nafar, o‘lganlar soni 14981 nafar) ko‘paydi. Viloyat aholi soni bo‘yicha respublikada 3-o‘rinni egallaydi va tabiiy ko‘payish bo‘yicha ham viloyatlar ichida oldingi o‘rinlarda turadi. Viloyatda sog‘liqni saqlash tizimida bolalar, keksalar, nogironlar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalariga tibbiy-ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida hududiy muammolar mavjud. Bularga:

- ba‘zi aholi yashash manzilgohlari tuman markazidan bir necha kilometr uzoqda joylashganligi (Dehqonobod, Mirishkor, Yakkabog‘ tumanlarida);

- oliy toifali shifokorlarning kamligi (1-rasm);

- QVPlarining moddiy texnik ba‘zasining yetarli emasligi;

- tibbiyot xodimlari malakasining kamligi (ba‘zi kasalliklar uchun mutaxassisleri yetishmasligi);

- tibbiy xizmat xodimlarining aholi jon boshiga taqsimlaganda juda kam ulushga egaligi.

1-rasm

Yuqoridagi ma‘lumotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, viloyatda faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlarining jami soni 44,3 ming nafar bo‘lib, shundan o‘rta tibbiyot xodimlari 38,3 ming nafar va vrach xodimlar 6 ming nafar, jami aholiga

nisbatan 75,3 nafar aholiga bir nafar tibbiyot xodimi tog‘ri keladi. Bu ko‘rsatkich 2010-yilda jami tibbiyot xodimlarining soni 32,9 ming kishini tashkil etgan bo‘lib bitta tibbiyot xodimiga 79 nafar aholi to‘g‘ri kelgan, bunda: o‘rta tibbiyot xodimlar soni 27,8 ming kishi (94 nafar), vrach xodimlar soni 5,1 ming kishi (513 nafar)ni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2015 yilda viloyat bo‘yicha jami 35,4 ming kishi (83,6 nafar)ga, o‘rta tibbiyot xodimlar soni 30,2 kishi (98 nafar), vrach xodimlar soni 5,2 ming kishi (569 nafar). Shahar va tumanlar kesimida olib qaraydigan bo‘lsak 2021-yil boshida tibbiyot xodimlarining aholi jon boshiga nisbatan eng past ko‘rsatkich Mirishkor, Muborak, Dehqonobod va Nishon tumanlari hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa (Mirishkor tumanida tibbiyot xodimlari soni 1,1 ming kishi bo‘lib, o‘rta tibbiyot xodimlar soni 1000 kishi bo‘lib, har 121,5 nafar aholiga 1 nafar o‘rta tibbiyot xodimi to‘g‘ri keladi. Vrach xodimlar soni 100 nafarni tashkil etib har 1215 nafar aholiga 1 nafar oliy toifali shifokor to‘g‘ri kelishi aniqlandi), eng yuqori ko‘rsatkich Qarshi shahri, Kitob, Chiroqchi va Qarshi tumanlarida qayd etilgan (Viloyat bo‘yicha Qarshi shahrida tibbiyot xodimlari soni 10100 nafar bo‘lib, har 27 nafar aholiga 1 nafar tibbiyot xodimi to‘g‘ri keladi), o‘rta tibbiyot xodimlarning soni 8000 nafar shundan 35 nafar aholiga 1 nafar o‘rta tibbiyot xodimlari va 132 nafar aholiga 1 nafar vrach xodim (2,1 ming) to‘g‘ri kelishi aniqlandi.

Viloyatning noqulay orografik sharoitda joylashgan tumanlarida tibbiy xizmat ko‘rsatish ayniqsa yilning qish faslida muammoga aylanadi, bu holat esa o‘z navbatida aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Tuman markazidan olisda joylashgan tog‘li hududdagi tumanlarda (Chiroqchi, Dehqonobod, Qamashi va Yakkabog‘ tumanlarida) tibbiy xizmat ko‘rsatish tarmoqlari juda sust holatda rivojlanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan shifoxona muassasalari soni 2013-yilda 86 ta (2 mln 831272 nafar), 2015-yilda 90 ta (2958938 nafar), 2017-yilda 82 ta (3088852 nafar), 2019 yilda 89 ta (3213090 nafar)ni shifoxona faoliyat olib borgan bo‘lib, 2021-yilda viloyatda 87 ta (3335393 nafar) shifoxonalar aholiga tibbiy xizmat

ko'rsatib kelmoqda. Tuman va shaharlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Qarshi shahri (31 ta), Kitob (9 ta), Shahrisabz (7 ta), Shahrisabz shahrida (6 ta) bo'lsa, eng past ko'rsatkich Kasbi (1 ta), G'uzor, Dehqonobod, Qamashi, Muborak tumanlariga (2 tadan) to'g'ri keladi. Kasbi tumanida 301,7 ming kishiga 1 ta shifoxana kamlik qiladi.

2-rasm

Yuqoridagi ma'lumotlarini tahlil qilib shuni aytishimiz mumkinki, tibbiyot xodimlarining malaka oshirish jarayoniga ham alohida e'tibor qaratish o'rinli. Chunki joylarda tibbiy nazoratni yo'lga qo'yish uchun shifokorlar, albatta, o'z bilim va malakalari ustida tinimsiz ish olib borishlari kerak. Qashqadaryo viloyatida ham aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlari faoliyatida hududiy farqlar mavjud. Bunday hududiy tafovutlarni inobatga olish respublikada sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, aholini ijtimoiy muhofaza qilish, turli viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini yaratish va davlatimizning mintaqaviy siyosatini amalga oshirishda katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb yetdi.

Inson manfaatlari ustun jamiyatda aholi ehtiyoji oldingi o'rinda turadi. Shu boisdan Qashqadaryo viloyatida ham aholining hududiy joylashuviga mos holda tibbiy xizmat ko'rsatish sohalari hududiylik nuqtai nazardan joylashtirilishi maqsadga

muvofiqdir. Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning hududlardagi holatini yaxshilash hamda aholi joylashuvini inobatga olgan holda tez tibbiy yordam mashinalari, sifatli tez tibbiy yordam ko'rsatish (malakali mutaxassislar), tibbiyot markazlari va QVPlaridagi infratuzilmani yaxshilash orqali xalqning turmush darajasi oshirish, aholining o'rtacha umir ko'rish darajasi dunyoning rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shish imkonini beradi, zero xalqimizda shunday gap bor farzandlari sog'lom yurt qo'dratli bulur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Allayorov R. X., Bo'ribekov M. F., Xidirov M. SH., Raxmonqulov AN O'zbekiston tog'-vodiy landshaftlarining ekoturistik imkoniyatlari //Geografiya va geografiya ta'limidagi muammolar. Respublika konferentsiya materiallari.–Jizzax: JDPI. – 2018. – C. 75-77.

2. Allayorov R. X., Xidirov M. SH., Bo'ribekov MF Tangilar ekoturistik ob'ekt va resurs sifatida //Oliy ta'lim tizimida tabiiy fanlar: ilmiy tadqiqot, o'qitish va malaka oshirish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi. Farg'ona. – 2018. – C. 162-164.

3. Хамроев Мухтор Озодович //Хоразм вилояти ижтимоий экологияси ва аҳоли саломатлигининг географик хусусиятлари// Автореферати// Тошкент-2009. – С. 4

4. Komilova N., Ravshanov A., Muhammedova N. Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2019 y.

5. Karakulov N. M. et al. Development of tourism in Uzbekistan //European science review. – 2019. – T. 1. – №. 1-2. – C. 13-15.

6. Назаров М.И., Жумаев Х.Х. Қашқадарё вилоятининг сайёҳлик йўналишлари географияси // Географические проблемы и возможности развития туризма и рекреации в Узбекистане. Международная научно-практическая конференция. Город Чирчик, 2019. – В. 134-137.

7. Yusupov X.B. O‘zbekiston shahar hudularida tibbiy xizmat ko‘rsatish va aholi salomatligi // O‘zbekistonda turizm va rekreatsiyani rivojlantirishning geografik muammolari va imkoniyatlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Qarshi, 2020. – B. 279 – 281.

8. Kurbanov O. Қашқадарё вилоятига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг устувор йўналишлари: иерархик таҳлил усули //Архив научных исследований. – 2020.

9. Qarshi statistika boshqarmasi ma’lumoti.